

**JAHON TAJRIBASIDA SAYLOV VA SAYLOV TIZIMI
TUSHUNCHASI HAMDA UNING AHAMIYATI**

Shamanova Zarina Urolovna

*Surxondaryo viloyati yuridik texnikum Ommaviy huquqiy fanlar kafedrasida o'qituvchisi
Termiz, Surxondaryo, O'zbekiston*

Annotatsiya: Mazkur maqolada jahon tajribasida saylov va saylov tizimi tushunchasi hamda uning ahamiyati tahlil qilingan bo'lib, unda bir qator davlatlarning saylov tizimining afzalliklari bayon qilingan. Bundan tashqari ushbu maqolada mamlakatimizdagi saylov va saylov tizimi huquqiy jihatdan tahlil qilingan. Ushbu tahlillar natijasida O'zbekiston saylov tizimini takomillashtirish oid bir qator taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: saylov, saylov tizimi, fuqaro, jamiyat, ijtimoiy faollik, fuqarolik xalqaro maydon, xorijiy tajriba, demokratiya, referendum.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasiga muvofiq mamlakat ijtimoiy xayotining turli sohalarida adolatli, insonparvar islohotlar izchil amalga oshirilmoqda. Eng avvalo, ushbu islohotlarning huquqiy zaminini puxta ishlab chiqishga hamda uni davlat va jamiyat hayotida tadbqiq etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Zero, poydevori pishiq bo'lgan imorat asrlar osha bo'ycho'zib turganidek, puxta huquqiy zaminga ega islohotlar ham yuz yillab jamiyat xayotida, insonlar xayotida ijobiy o'zgarishlarga, farovonlik va taraqqiyotga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasiga muvofiq mamlakat ijtimoiy xayotining turli sohalarida adolatli, insonparvar islohotlar izchil amalga oshirilmoqda. Eng avvalo, ushbu islohotlarning huquqiy zaminini puxta ishlab chiqishga hamda uni davlat va jamiyat hayotida tadbqiq etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Zero, poydevori pishiq bo'lgan imorat asrlar osha bo'ycho'zib turganidek, puxta huquqiy zaminga ega islohotlar ham yuz yillab jamiyat xayotida, insonlar xayotida ijobiy o'zgarishlarga, farovonlik va taraqqiyotga xizmat qiladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Xususan, mamlakatimiz milliy saylov tizimi va uning huquqiy asoslarini yanada takomillashtirish, saylov qonunchiligiga xalqimizning milliy qadriyatlarimizga va umuminsoniy prinsiplarga mos bo'lgan xohish-irodasini yanada kengroq singdirish, o'tgan saylovlarda xalqaro kuzatuvchilar tomonidan berilgan maqbul tavsiyalarni milliy qonunchilik va amaliyotga tatbiq etish kabi dolzarb masalalar soha mutasaddilarining doimiy diqqat markazida. Zero, demokratiyaning muhim va zarur shartlaridan biri saylov jarayonini xalqaro saylov standartlariga to'la javob beradigan milliy saylov qonunchiligiga muvofiq ochiq-oshkora, shaffof, adolatli tashkil etish va o'tkazish hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasiga muvofiq jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda mamlakatimiz fuqarolari bevosita hamda o'z vakillari orqali ishtirok etish huquqiga ega ekanliklari belgilangan bo'lib, amaliyotda bunday ishtirok etish o'zini o'zi boshqarish, referendumlar o'tkazish va

davlat organlarini demokratik tarzda tashkil etish orqali ta'minlanadi. Davlat organlarini demokratik tarzda tashkil etishning muhim shartlaridan biri – bu qonuniylik, tenglik, adolatlilik, oshkoralik, davriylik prinsiplari asosida o'tkaziladigan saylovlar hamda ushbu saylovlarda ishtirok etadigan saylovchilarning o'z hoxish-irodasini erkin ifoda etish huquqidir.

2021 yil 8 fevralda qabul qilingan "Saylov qonunchiligi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi qonun fuqarolarimiz saylov huquqlarining kafolatini yanada mustahkamlash, shuningdek milliy saylov qonunchiligini xalqaro saylov standartlariga yanada yaqinlashtirish, ilg'or xorijiy davlatlar saylov amaliyotiga uyg'unlashtirish, o'tgan saylovlarda kuzatilgan ayrim kamchiliklarni bartaraf etish, mamlakatimizning siyosiy nufuzini yanada yuksaltirish hamda xalqaro reyting va indeksdagi o'rnini yanada yaxshilashga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir.

Ushbu qonunga muvofiq, O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi, "Referendum yakunlari hamda davlat hokimiyati tashkil etilishining asosiy prinsiplari to'g'risida"gi Konstitusiyaviy Qonun, "Siyosiy partiyalarni moliyalashtirish to'g'risida"gi Qonun hamda O'zbekiston Respublikasi Saylov kodeksiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritildi.

Ma'lumki, Konstitusiyamizning 117-moddasiga muvofiq, Prezident saylovi, Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi va mahalliy vakillik organlariga saylovlar tegishincha ularning konstitusiyaviy vakolat muddati tugaydigan yilda – dekabr oyi uchinchi o'n kunligining birinchi yakshanbasida o'tkazilar edi. Qonundagi yangi o'zgartirishga muvofiq mamlakatimizda saylovlarni o'tkazish muddati oktyabr oyi uchinchi o'n kunligining birinchi yakshanbasiga ko'chirilmoqda. Buning bir qator sabablari bor:

Birinchidan, uzoq yillardan buyon saylovlarni yilning boshqa mavsumiga, iliq kunlarga o'tkazish masalasi muhokamalar markazida bo'lgan. Qolaversa, Markaziy saylov komissiyasi tomonidan 2020 yil fevral oyida Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar hamda Toshkent shahrining markazlarida saylovlarga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazishga mas'ul bo'lgan davlat va nodavlat tashkilotlari, siyosiy partiyalar, fuqarolik jamiyati institutlari, saylov komissiyalari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirokida o'tkazilgan davra suhbatlarining ishtirokchilari tomonidan ushbu masalada bildirilgan eng ko'p taklif saylovlar muddatini aynan oktyabr oyiga o'tkazish taklifi bo'ldi. Shuningdek, komissiyaga OAV orqali, xususan ijtimoiy tarmoqlar va ijtimoiy so'rovlar orqali fuqarolarimiz tomonidan bildirilgan takliflarning yetmish foizidan ortig'ida ham aynan ushbu taklif qo'llab-quvvatlandi. Demak, saylovlarni dekabr oyidan – oktyabr oyiga ko'chirishning tashabbuskori birinchi navbatda O'zbekiston fuqarolari, saylovchilarimizning xohish-istaklari desak, ayni haqiqat bo'ladi.¹

Ikkinchidan, qonun loyihasi parlament palatalari tomonidan ko'rib chiqilishi jarayonida 20ga yaqin xorijiy davlatlarning qonunchiligi va bu boradagi tajribasi o'rganildi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, asosan iqlimi issiq bo'lgan janubiy yarim shar davlatlari, masalan, Gana, Misr, Nigeriya, JAR, Jazoir, Venesuela, Dominika, San Marinoda saylovlar dekabr oyida o'tkazilar ekan, AQSH, Shveysariya, Ispaniya, Urugvay, Chili, Bosniya, Rossiya, Belarusiya, Iordaniya, Moldova kabi davlatlarda esa saylovlar sentyabr-noyabr oylarida bo'lib o'tadi. Bundan ko'rish mumkinki, saylovlarni o'tkazish muddatining kuz fasliga (oktyabr oyiga) ko'chirilishi xorijiy davlatlar tajribasida o'zini har jihatdan oqlagan va sinovdan o'tgan ijobiy tajriba hisoblanadi.

Uchinchidan, ma'lumki Parlament va mahalliy kengashlar deputatlari saylovidan keyin mamlakatimizda Oliy Majlis Senatiga saylovlar o'tkaziladi, ijro hokimiyati, ya'ni Vazirlar mahkamasi yangidan shakllantiriladi, hududlarda hokimlar nomzodi xalq deputatlari kengashlarining sessiyalarida muhokama qilinib, yangidan tasdiqlanadi. Mamlakat Prezidentining Oliy Majlisga hamda O'zbekiston xalqiga murojaatnomasi taqdim etiladi. Xalqimiz yangi yil bayramlari og'ushida bo'ladi. Demak, saylovlardan keyin oliy va mahalliy davlat hokimiyati organlarini o'z vaqtida shakllantirish, to'laqonli shaklda ishlarini rejalashtirishi va muhim siyosiy-huquqiy qarorlarni qabul qilish uchun tegishli zamin

¹ Dadajonovich, M. M. (2022). DEMOKRATIK SAYLOV TIZIMI VA UNING ASOSIY PRINSIPLARI. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(7), 47-49.

yaratiladi. Shuningdek, noqulay ob-havo sharoitlarida fuqarolarning saylovlardagi ishtiroki kamayib ketishi kabi salbiy holatlarning oldi olinadi. Shu tariqa saylovchilar va kuzatuvchilar uchun qulay sharoit vujudga keladi.

To'rtinchidan, barchamizga ma'lumki saylov jarayoni mashaqqatli mehnat va tashkiliy ishlarni amalga oshirishni talab etadi. Dekabr oyida havoning sovuq bo'lishi ushbu vazifalarni bajarishga mas'ul bo'lgan shaxslarning faoliyatida murakkablik tug'diradi. Saylovlarni ancha mo'tadil bo'lgan kuz oylarida o'tkazilishi esa barcha fuqarolar, saylov tashkilotchilari va ishtirokchilari hamda mahalliy va xorijiy kuzatuvchilar uchun qulaylik tug'diradi. Saylovga jalb qilingan shaxslar tomonidan o'z ishlarini sifatli va sidqidildan amalga oshirilishiga xizmat qiladi. Asosiy maqsad ham mazkur siyosiy jarayonni yuqori saviyada, a'lo kayfiyatda tashkil etish va o'tkazish, fuqarolar saylov huquqlarining kafolatini kengaytirish albatta. Shu boisdan ham saylovlarni o'tkazish muddatining oktyabr oyiga ko'chirilishi xalqimiz tomonidan ijobiy baholanib, qo'llab-quvvatlanayotganligini kuzatish mumkin.

Saylov kodeksiga kiritilayotgan o'zgarishga muvofiq xalq deputatlari tuman (shahar) Kengashlariga saylov o'tkazuvchi okrug saylov komissiyalari instituti tugatilib, ularning vakolatlari tuman (shahar) saylov komissiyalari zimmasiga yuklanmoqda. O'tgan saylovlardagi tahlillar shuni ko'rsatdiki, xalq deputatlari tuman (shahar) Kengashlariga saylov o'tkazuvchi har bir okrug saylov komissiyasi ko'pi bilan 3 ta (ayrim hollarda bitta) saylov uchastkasi doirasida faoliyat yuritib, bir necha yillardan beri samarasiz faoliyat yuritib kelgan. Natijada, tegishli tuman (shahar) va okrug saylov komissiyalari bir-birining vazifalarini takrorlashiga to'g'ri kelgan. Shuningdek, bu saylov tuzulmasi uchun Davlat byudjetidan qo'shimcha xarajatlar qilingan. Ushbu institutning tugatilishi natijasida 54 mingdan ziyod a'zodan iborat 5 ming 750 ga yaqin okrug saylov komissiyasini tashkil etishga xojat qolmaydi, ularni joylashtirish uchun ajratilgan shuncha binoga ehtiyoj tug'ilmaydi, inson resurslari tejaladi, saylov kompaniyasini tashkil etishga jalb etilgan insonlar orasida ovoragarchilikka chek qo'yiladi hamda 33 milliard so'mdan ortiq davlat byudjeti mablag'lari tejaladi.²

Yana bir muhim o'zgarish – bu xorijda istiqomat qilayotgan O'zbekiston fuqarolarini, diplomatik vakolatxonalarining konsullik hisobida turish-turmasligidan qat'i nazar, o'sha joylarda tashkil etilgan saylov uchastkalaridagi saylovchilar ro'yxatiga kiritish tartibi, shuningdek, saylov uchastkasidan tashqarida, chet davlatlarda gavjum holda yashayotgan yoki ishlayotgan fuqarolarimiz turgan joylarida ovoz berishlarini ko'chma saylov qutilari orqali sayyor o'tkazishning huquqiy asosi yaratilmoqda. Mazkur amaliyot Markaziy saylov komissiyasining qaroriga asosan 2019 yilda o'tkazilgan Parlament saylovlarida ilk bor tajribadan o'tkazildi. Xususan, Rossiya, Janubiy Koreya va Qozog'istonda bo'lib turgan 90 mingdan ortiq O'zbekiston fuqarolari saylov uchastkasi joylashgan binodan tashqarida, ya'ni saylovchi-fuqarolarimiz gavjum yashaydigan yoki ishlaydigan joylarda ko'chma qutilari bilan sayyor tarzda tashkil etilgan muddatidan oldin ovoz berish jarayonida ishtirok etdilar. Bu tajriba amaliyotda o'zining ijobiy natijasini ko'rsatganligi, fuqarolarimiz qayerda bo'lishidan qat'iy nazar davlat tomonidan himoya qilinishi, huquq va erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ta'minlanganligi va xalqaro hamjamiyatning ijobiy e'tirofiga sabab bo'lganligi munosabati bilan, ushbu tartib Saylov kodeksiga kiritildi.³

Navbatdagi o'zgarish, okrug va uchatka saylov komissiyalarining o'zlariga xos bo'lmagan nomzodlarning saylovchilar bilan uchrashuvlarini tashkil etishga ko'maklashish, saylovchilarni uchrashuv tashkil etiladigan joy va vaqt haqida ogohlantirishga oid vazifasi bekor qilindi. Chunki, saylov kodeksiga muvofiq nomzod ko'rsatish vakolatiga faqat siyosiy partiyalar ega. Saylovchilar bilan uchrashuvlar, tashviqot tadbirlarini o'tkazish orqali o'z dasturlarini tanishtirish hamda nomzodlari uchun ko'proq saylovchilarning ovozlari erishishdan siyosiy partiyalar va ularning nomzodlari manfaatdor. Bu jarayonga saylov komissiyalarining aloqasi yo'q, lekin shunday bo'lsada amalda saylov komissiyalari zimmasiga o'zlariga xos bo'lmagan vazifa yuklatilib kelingan. Endilikda saylov qonunchiligidagi ushbu kamchilik ham bartaraf etildi.

² Qosimovich, To'rayev Kozimjon. "SAYLOV–XALQARO DEMOKRATIYANING ASOSIY TAMOYILI. AQSH VA O'ZBEKISTONDA SAYLOV TIZIMI." *JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH* 2.13 (2022): 494-497.

³ Avazxonov, S. (2022). SAYLOVLAR-DEMOKRATIK DAVLATNING KO'ZGUSI. *Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences*, 2(13), 166-170.

Qonundagi yangiliklardan yana biri, siyosiy partiyalarning saylovda ishtirok etishi va moliyaviy ta'minlanishi yuzasidan shaffoflikni ta'minlashga qaratilgan bo'lib, unga ko'ra siyosiy partiyaning saylovda ishtirok etishini moliyalashtirish uchun ajratilgan davlat mablag'lari yuzasidan saylov kuniga qadar oraliq hisobotini va saylov natijalari e'lon qilinganidan keyin yakuniy hisobotini Markaziy saylov komissiyasiga taqdim etishi hamda O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi tomonidan siyosiy partiyalarning moliyaviy faoliyatini tekshirish natijalari ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinishi belgilandi.

Saylov kodeksi yangi 27-prim modda bilan to'ldirildi. Unga ko'ra, chet davlatlarda bo'lib turgan fuqarolar O'zbekiston Respublikasining chet davlatlardagi diplomatik va boshqa vakolatxonalarida huzurida tuzilgan uchastka saylov komissiyasiga yozma shaklda yoxud O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligining rasmiy veb-sayti orqali elektron shaklda o'zlarini saylovchilar ro'yxatiga kiritish to'g'risida saylovga o'n besh kun qolgunga qadar murojaat qilishi mumkinligi belgilandi. Ilgari bunday amaliyot bo'lmagan. Chet davlatlarda bo'lib turgan fuqarolar O'zbekiston Respublikasining chet davlatlardagi diplomatik va boshqa vakolatxonalarida konsullik hisobida turgan bo'lsagina, saylov uchastkasiga shaxsan kelib, u joyda tuzilgan saylov uchastkalari saylovchilari ro'yxatiga kiritilgan. 2019 yilda Markaziy saylov komissiyasining qaroriga asosan bu amaliyot ham tajriba tariqasida sinovdan o'tdi. Xorijda istiqomad qilayotgan fuqarolarimizning e'tirofiga sazovor bo'ldi. Shu bois, ushbu norma Saylov kodeksida mustahkamlandi.⁴

Qonundagi boshqa yangiliklarga qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Saylovoldi tashviqoti davrida davlat resurslaridan foydalanish taqiqlanmoqda. Masalan, davlat xizmatchilariga, agar ular ishonchli vakil bo'lmasa, shuningdek, harbiy xizmatchilarga, diniy tashkilotlar xizmatchilariga, sudyalarga saylovoldi tashviqotini olib borish taqiqlandi;

Qamoqda saqlash va ozodlikdan mahrum etish joylarida, harbiy qismlarda tashkil etilgan saylov uchastkalarini kuzatuvchilar o'z tashrifi haqida kamida 3 kun oldin xabardor qilishi tartibi belgilandi;

“Siyosiy partiyalarni moliyalashtirish to'g'risida”gi Qonun Saylov kodeksi bilan muvofiqlashtirilib, parlament va mahalliy vakillik organlariga saylovlar bilan teng ravishda Prezident saylovini ham davlat tomonidan moliyalashtirish tartibi belgilandi;

Saylov natijalarini e'lon qilish muddatlari asossiz cho'zilishining oldini olish maqsadida saylov komissiyalari qarorlari ustidan shikoyat qilish muddati 10 kundan 5 kunga qadar qisqartirildi.⁵

Saylov qonunchiligini demokratlashtirishga qaratilgan ushbu yangiliklar milliy saylov qonunchiligimizni umume'tirof etilgan xalqaro saylov standartlariga yanada muvofiqlashtiradi, saylov jarayonlari ochiq va oshkora o'tishini ta'minlashga xizmat qiladi, fuqarolarning saylovlardagi ishtiroki kamayib ketishi kabi salbiy holatlarning oldi olinadi hamda kuzatuvchilar va saylovchilar uchun qulay sharoit yaratiladi, saylovlardan keyin davlat hokimiyati organlarini o'z muddatida shakllantirish va muhim siyosiy qarorlarni qabul qilish uchun yetarlicha imkoniyat bo'ladi, qolaversa O'zbekistonning jahon mamlakatlari demokratiya indeksidagi o'rni yaxshilanishi ta'minlanadi.

Rossiyada federatsiyasi

Amaldagi qonunchilikni takomillashtirishda umumiy tendentsiyalarni inobatga olish lozim. Birinchidan, bugungi kunda qonunchilikni takomillashtirishda inobatga olinadigan va ta'sir ko'rsatuvchi eng asosiy omillardan biri — raqamlashtirish jarayonlaridir. Shu bois, saylov jarayonlariga raqamli texnologiyalarni joriy qilish masalasini o'rganib chiqish kerak. Bu borada xorijiy tajribaga nazar solish maqsadga muvofiq.

Masalan, Rossiyada bugungi kunda davlat “Mobil saylovchi” mexanizmi joriy qilingan, raqamli saylov uchastkalarini tashkillashtirish bo'yicha choralar ko'rilmogda, jurnalistlar uchun raqamli guvohnomalar joriy etish masalasi o'rganilmogda.⁶

⁴ Oybek o'g'li, Abduraxmonov Asadbek. "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUNCHILIGIGA BINOAN FUQAROLARNING SAYLOV HUQUQLARINING HUQUQIY ASOSLARI." (2022): 239-245.

⁵ Nemat o'g'li, T. M., & Faxriddin o'g'li, A. L. S. (2022). O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASINING MAMLAKATIMIZ ISLOHOTLARIDAGI O'RNI VA ROLI. *RESEARCH AND EDUCATION*, 1(1), 161-165.

Jahon tajribasida “elektron ovoz berish”, “saylov jarayonlarini avtomatizatsiya qilish va raqamlashtirish”, “elektron referendum” tushunchalari qonunchilikka tatbiq etilyapti.

Ikkinchidan, inson huquqlari nuqtai nazaridan tahlil qilsak, asosiy tendentsiyalardan biri — aholining barcha qatlamlarini ijtimoiy-siyosiy jalb qilish hisoblanadi. Volontyorlar, yoshlar, ayollar va nogironlarning saylovda ishtirokini ta'minlash zarur.⁷

Shulardan kelib chiqib, saylov qonunchiligiga “elektron ovoz berish”, “saylov jarayonlarini avtomatizatsiya qilish va raqamlashtirish”, “elektron referendum” tushunchalarini qonunchilikka joriy qilish hamda inklyuziv saylov jarayonini ta'minlash choralari o'ld normalar kiritishni taklif qilaman.

AQSH

Qonun tashabbuskorlari partiyalarni saylovlarda moliyalashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratgan. Bu naqadar ahamiyatlilikini AQSH tajribasi ham ko'rsatib turibdi. AQShda saylovlarga oid qonunchilikda partiyalarni moliyalashtirishga boshqa masalalarga nisbatan ustuvor e'tibor qaratiladi.

Xorijiy ekspertlarning fikricha, siyosiy partiyalarning saylovdagi faoliyati moliyalashtirish va hisobot berish jarayonlari orqali tartibga solinishi lozim.

Loyihada siyosiy partiyalarni moliyalashtirishni tartibga solish masalalari batafsil yoritib berilgan:

moliyalashtirish miqdori Markaziy saylov komissiyasi tomonidan belgilanadi va davlat byudjetidan ajratilgan mablag'lar uchun ochilgan hisobvarag'iga belgilangan tartibda o'tkaziladi;

moliyalashtiriladigan tadbirlar aniq belgilangan (saylovoldi tashviqoti, ishonchli vakillarning ishtiroki, saylov kompaniyalari uchun umumiy partiya tadbirlari);

hisobot organlari va hisobot shaklini belgilaydigan organlar aniq belgilangan;

siyosiy partiyaning hisobotlari uning rasmiy veb-saytida va bosma nashrida e'lon qilinadi;

shaffoflikka erishish uchun Hisob palatasining siyosiy partiyalar moliyaviy faoliyatini tekshirish natijalari ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinadi.⁸

Qonun loyihasida “Siyosiy partiyalarni moliyalashtirish to'g'risida”gi qonunning 6, 8, 10, 16, 18-moddalariga taklif qilinayotgan o'zgartirishlarda chet el tajribasidan foydalanishga alohida e'tibor qaratish lozim.

Boshqa ayrim mamalakatlarda

Ba'zi mamlakatlarda ma'lum mansabdor shaxs yoki davlat vakillik organini saylash uchun bilvosita saylovlar o'tkaziladi va bu saylovlarda aynan shu maqsadda bir rartalik saylov uchun saylangan v&kill&x yoki u'z xizmat lavozimi yuzasidan bu vakolatga ega bo'lgan shaxslar qatnashadi. Bu saylovlar ikki yoki undan ortiq pog'onali bo'lishi mumkin. Masalan, AQSH va Finlyandiya davlatlari Prezidentiari yoki Hindiston Parlamentining yuqori palatasi ikki pog'onali saylov yo'li bilan saylanadi. Fransiya Senati a'zolarini saylashda esa bunday vakiUaming saylovda qatnashishining ikki yoki uch pog'onasini tuzatish mumkin. Senatorlami saylashda munitsipal maslahatchilar, bosh maslahatchilar, mintaqaviy maslahatchilar va deputatlar qatnashadilar va buni ikki pog'onali saylov turiga kiritish mumkin. Ba'zi kichik kommunalaming maslahatchilari saylovda bevosita qatnashmay, o'z vakillarini belgilaydilar. Bu esa bilvosita saylovning uch pog'onali turiga kiradi.

Hozirgi davrda dunyo mamlakatlari tajribasida saylov tizimlarining asosan uchta shakli mavjud. Bu m ajoritar, proporsional va aralash saylov tizimlari bo'lib, ular ham o'z navbatida turi shakllarga bo'linadi. Eng keng tarqalgan saylov tizimlaridan biri bu majoritar1 saylov tizimi bo'lib, bu tizimda saylov natijalarini aniqlashda ko'pchilik ovoz prinsipiga asoslanadi. Majoritar saylov tizimi o'z navbatida

⁶ Фадеев, В. И., Рауткина, Н. И., & Миронов, Н. М. (2006). Муниципальные выборы в Российской Федерации. *М.: Норма*, 40.

⁷ Васильев, В. И., & Помазанский, А. Е. (2010). Законодательное регулирование избирательных систем, применяемых на муниципальных выборах. *Журнал российского права*, (8 (164)), 16-26.

⁸ Бородин, В. А. (2004). Первичные выборы в политической системе США. *США. Канада. Экономика-политика-культура*, (1), 113-127.

mutlaq, malakali va nisbiy ko'pchilik ovoziga asoslangan saylov tizimlariga bo'linadi. Ko'pchilik davlatlar saylovlar turiga bog'liq ravishda u yoki bu tizimlardan foydalanadilar.⁹

Majoritar tizimda nomzod saylangan deb hisoblanishi uchun mazkur okrug yoki mamlakatning umumiy hududi bo'yicha (agar gap prezident saylovlari haqida ketayotgan bo'lsa) saylovchilarning ko'pchilik ovoziga ega bo'lishi lozim. Undan parlament saylovlarida har bir partiya faqat bitta nomzod ko'rsatiladigan, saylovchi esa u yoki bu partiyadan ko'rsatilgan faqat bitta nomzod uchun ovoz beradigan bir mandatli okruglarda foydalanish mumkin. Agar majoritar tizimi ko'p mandatli okruglarda qo'llanilsa, siyosiy partiya birdaniga o'zining butun bir nomzodlar ro'yxatini ilgari suradi, saylovchi esa alohida nomzodlar uchun emas, siyosiy partiyaning nomzodlari umumiy ro'yxati uchun ovoz beradi. Boshqa siyosiy partiyalarga nisbatan ko'pchilik ovoz olgan siyosiy partiya ro'yxati mazkur okrug bo'yicha g'olib uchun belgilangan barcha mandatlarni qo'lga kiritadi.

Majoritar tizim mandatlarni taqsimlashning shunday tartibini ko'zda tutadiki, bunda mazkur saylov okrugida ko'pchilik ovoz olgan nomzod yoki siyosiy partiya mazkur okrugdan belgilangan bitta mandat yoki barcha mandatlarni qo'lga kiritadi. Majoritar saylov tizimi saylovlarda siyosiy kuchlarning real joylashuvini aniq ifodalashning to'liq imkonini bera olmaydi, chunki uning asosiy maqsadi mavjud tizimning barqarorligini ta'minlashga qaratilgan. Odatda, majoritar tizimning asosan ikki ko'rinishi mavjud: **mutlaq** yoki **nisbiy** ko'pchilik tizimi. Shuningdek, talab etiladigan ovozlar darajasiga qarab, yuqorida aytilgan nisbiy, mutlaq tizimdan tashqari, belgilab qo'yilgan ko'pchilik (malakali ko'pchilik) ovoziga asoslanuvchi majoritar tizimlar farqlanadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston o'z taraqqiyotini insonparvarlik tamoyillariga asoslangan demokratik huquqiy davlat qurishda ko'rmoqda, bu hech kimga sir emas. Shunday ekan, demokratik jarayonlar ichida eng muhimi hisoblangan saylovlarni faqat qonun doirasida amalga oshirilishini ta'minlash va unda faol ishtirok etish muhim ahamiyatga ega. Saylovlarni xalqaro hamjamiyat tan olgan huquq normalari va milliy qonunchiligimizga asosan tashkil etish va o'tkazish uzoq yillar davomida mamlakatimizni siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan barqaror rivojlantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Shavkat Mirziyoyev "Erkin va obod, demokratik jamiyatni barchamiz birgalikda barpo etamiz"- O'zbekiston prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi ma'ruza. 2016 yil 14 dekabr.
2. 2021-yil 8-fevralda qabul qilingan "Saylov qonunchiligi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi Qonun
3. Саидов А.Х. Международное право и избирательное законодательство – Т.: ТГЮИ, 2004. – С. 19-33.
4. Yevropa xavfsizlik va hamkorlik komitetining insoniylik mezonlari bo'yicha Kopengagen kengashi hujjatining 1-qism 6-moddasi «Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining insoniylik mezonlari bo'yicha hujjatlari» A.Saidov muharrirligi ostida. T.: 2002 yil.
5. Shavkat Mirziyoyev "Erkin va obod, demokratik jamiyatni barchamiz birgalikda barpo etamiz"- O'zbekiston prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi ma'ruza. 2016 yil 14 dekabr.
6. Turdialiev, M. A. (2022). THE LEGAL ISSUES OF METAVERSE AND PERSPECTIVES OF ESTABLISHMENT OF INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER IN METAVERSE. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(8), 239-249.

⁹ ЯЖБОРОВСКАЯ, И. С. (2008). Трансформация избирательных систем и выборы в странах Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы. *Новая и новейшая история*, (2), 3-20.

7. Саидов А.Х. Международное право и избирательное законодательство – Т.: ТГЮИ, 2004. – С. 19-33.
8. Yevropa xavfsizlik va hamkorlik komitetining insoniylik mezonlari bo'yicha Kopengagen kengashi hujjatining 1-qism 6-moddasi «Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining insoniyloik me'zonlari bo'yicha hujjatlari“ A.Saidov muharrirligi ostida.T.:2002 yil.
9. Shavkatugli, D. N. (2022). Conciliation as a Means of ADR Vs Arbitration and Mediation. European Multidisciplinary Journal of Modern Science, 6, 430-436.
10. Dilboboev, N. (2022). Issues for Enforcement of Decisions of the International Investment Arbitration on Interim Measures. Available at SSRN 4299453.
11. Tursunovich, K. O. (2022). FINTECH-CIVIL LEGAL RELATIONS AS AN OBJECT. World Bulletin of Management and Law, 17, 42-47.